

Μεταβολές Χαρακτηριστικών Ποιότητας του Νερού

Η Πλατφόρμα WQeMS εμφανίζει τον δείκτη βάθους του Secchi Disk που προέρχεται από δορυφορικές εικόνες Sentinel-2 για τη λίμνη Πολυφύτου στην Ελλάδα.

Στόχος της υπηρεσίας

Παρακολούθηση των μεταβολών των χαρακτηριστικών ποιότητας του νερού ενός υδατικού σώματος με επιχειρησιακό τρόπο, καλύπτοντας **αργά και ταχέως εξελισσόμενα φαινόμενα**, χρησιμοποιώντας **δορυφορικά δεδομένα** και εφαρμόζοντας **διαπιστευμένες ροές επεξεργασίας**.

Υποβρύχιο φράγμα που οδηγεί σε αυξημένες τιμές χλωροφύλλης στην ανάντη λίμνη του φράγματος Saidenbach στη Γερμανία, η οποία προέρχεται από δεδομένα Sentinel-2.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation Action programme under Grant Agreement No 101004157

Ανίχνευση Εκδηλώσεων Φαινομένων Άνθισης Φυκιών

Η πλατφόρμα WQeMS εμφανίζει τον δείκτη επιβλαβούς άνθισης φυκιών που προέρχεται από δορυφορικές εικόνες Sentinel-2 για την τεχνητή λίμνη Eibenstock στη Γερμανία. Για τα επιλεγμένα δεδομένα δεν εντοπίζεται άνθιση φυκιών όπως φαίνεται και στην προβολή του ιστογράμματος στην επάνω αριστερή γωνία.

Στόχος της υπηρεσίας

Ανίχνευση και παρακολούθηση της ανάπτυξης ενδεχομένως επιβλαβών ανθών φυκιών σε ένα υδάτινο σώμα σε διαφορετικές χωρικές κλίμακες, χρησιμοποιώντας δορυφορικά δεδομένα και εφαρμόζοντας διαπιστευμένες ροές επεξεργασίας.

Ο δείκτης επιβλαβούς άνθισης φυκιών, προερχόμενος από δορυφορικές εικόνες Sentinel-2 (αριστερά) και WorldView-3 (δεξιά), δείχνει τη σημασία της χρήσης διαφορετικών χωρικών επιπέδων στην παρατήρηση των άνθισης των φυκιών.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation Action programme under Grant Agreement No 101004157

Παρακολούθηση της ποιότητας νερού με δορυφορικές και αυτοματοποιημένες επιτόπιες μετρήσεις στη Φινλανδία

Ως μέρος του WQeMS η υπηρεσία TARKKA του Περιβαλλοντικού Ινστιτούτου της Φινλανδίας (Syke) παρέχει δωρεάν και ανοιχτή πρόσβαση σε δορυφορικές και άλλες παρατηρήσεις από τη Φινλανδία και τη Βαλτική

Πληροφορίες που προέρχονται από δορυφορικές εικόνες, γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (GIS) και επιτόπιες μετρήσεις φαίνονται στον παρακάτω χάρτη

Χάρτης που απεικονίζει τις τιμές της θολότητας του νερού (μέσω του Sentinel-2) σε διαφορετικά σημεία της λίμνης πάνω σε μία εικόνα πραγματικού χρώματος (RGB)

Λίμνη Pien-Saimaa στη νοτιοανατολική Φινλανδία

Γράφημα χρονοσειρών χλωροφύλλης (chl-a) όπως υπολογίστηκε με τη χρήση του δορυφόρου Sentinel-2, παράλληλα με επιτόπιες μετρήσεις από τον κοντινότερο σταθμό.

Καταγράφοντας τη δυναμική της ανοιχτής επιφάνειας του νερού μέσα στο χρόνο

Μια **απότομη αύξηση** της στάθμης του νερού σε υδροταμιευτήρες επηρεάζει όχι μόνο τη συγκέντρωση του στερεού υλικού και των ουσιών στο νερό, αλλά λειτουργεί επιπλέον ως **σημείο εισόδου δυνητικών ρυπογόνων ουσιών.**

Από την άλλη πλευρά, μια σημαντική μείωση της στάθμης του νερού μπορεί να έχει επίδραση **στη συγκέντρωση διαλυμένων ουσιών** και στη ροή ή την ταχύτητα του νερού.

Η υπηρεσία ανίχνευσης αλλαγών στη ζώνη μετάβασης Γης-Νερού έχει σχεδιαστεί για την **παρακολούθηση των διακυμάνσεων της στάθμης του νερού** σε ανοιχτούς υδροταμιευτήρες.

Εκμεταλλεύεται **δεδομένα Παρακολούθησης της Γης** από την αποστολή Copernicus για να καταγράψει τις αλλαγές στην κάλυψη γης/νερού σε υδροταμιευτήρες ανοιχτής επιφάνειας.

Παρακολούθηση μέσω διαπιστευμένων ροών εργασίας ενσωματώνοντας δεδομένα Παρακολούθησης της Γης

CERTH
CENTRE FOR
RESEARCH & TECHNOLOGY
HELLAS

Inundation Days

Η επεξεργασία
εκμεταλλεύεται τόσο
τα πολυφασματικά δεδομένα (π.χ.
Sentinel-2), όσο και τα δεδομένα
μικροκυμάτων (π.χ. Sentinel-1) για
να πετύχει καταγραφή της
κατάστασης στο έδαφος σε υψηλή
φασματική και χρονική ανάλυση.

Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί
ως εποχική ανάλυση (βλέπε σχήμα
στα αριστερά) ή ως ανίχνευση
μεταβολών μεταξύ δύο
ημερομηνιών (βλέπε παράδειγμα
στο σχήμα παρακάτω).

Κ
α
ι
ν
ο
τ
ο
μ
ι
α

✓ Επαληθευμένες και
προσαρμοσμένες ροές
εργασίας σε πολλές
τοποθεσίες σε όλη την
Ευρώπη που φτάνουν σε
ακρίβεια έως και 98%
(εφαρμόζονται σε διάφορους
τύπους τοπίων)

✓ Αυξημένη συχνότητα
ανάκτησης πληροφοριών με
αποδεδειγμένα αξιόπιστα
αποτελέσματα.

✓ Πλήρως ανεπτυγμένη
αυτόματη απόδοση.

Εντοπισμός ακραίων συμβάντων (πλημμύρες / υδρογονάνθρακες)

Το νερό που πίνουμε.....

Το WQeMS είναι μία υπηρεσία παρακολούθησης ποιότητας νερού για επιχειρήσεις ύδρευσης βασισμένη σε δωρεάν δορυφορικά δεδομένα Copernicus, που παρέχει υπηρεσίες ανίχνευσης ακραίων συμβάντων που μειώνουν την ποιότητα των υδάτων, με την χρήση προηγμένων τεχνικών Τεχνητής Νοημοσύνης (TN).

Υπηρεσία Πλημμυρών

Η υπηρεσία αυτή χρησιμοποιεί δεδομένα Sentinel-1 για την εξαγωγή πληροφοριών από μοτίβα χρονοσειρών με ένα μοντέλο Βαθιάς Μάθησης και την χαρτογράφηση συμβάντων πλημμύρας σε πηγές πόσιμου νερού, με υψηλή χρονική/χωρική ανάλυση, παρέχοντας πολύτιμες πληροφορίες στους τελικούς χρήστες, ειδικά στις επιχειρήσεις ύδρευσης.

Εικόνα 1. Πρόβλεψη rixel που χαρακτηρίζονται σαν ακραία πλημμύρα(κίτρινο) στην λίμνη Giaretta

Υπηρεσίες παρακολούθησης

- Συμβάντα Πλημμυρών
- Συμβάντα ιλυωδών νερών
- Συμβάντα υδρογονανθράκων

Η δράση μας

- Χρήση δορυφορικών δεδομένων
- Επίβλεψη περιοχών σε χώρες της ΕΕ
- Εφαρμογή τεχνικών TN για την παρακολούθηση ακραίων γεγονότων
- Παροχή στατιστικών

Υπηρεσία Ιλυωδών Νερών

Η υπηρεσία χρησιμοποιεί δεδομένα Sentinel-2 για την παρακολούθηση ιλυωδών υδάτων σε πηγές πόσιμου νερού. Ένα μοντέλο Μηχανικής Μάθησης παράγει έναν χάρτη ύπαρξης και πιθανοτήτων ύπαρξης λασπωδών νερών, παρέχοντας πολύτιμες πληροφορίες για την διαχείριση πιθανών κινδύνων.

Εικόνα 2. Χάρτης πιθανοτήτων (αριστερά) και ταξινόμησης (δεξιά) για λασπώδη νερά στη λίμνη Πολυφύτου

Extreme events detection (Floods / Oil spills)

Υπηρεσία Σχηματισμών Υδρογονανθράκων

Η υπηρεσία αυτή χρησιμοποιεί Sentinel-2 δορυφορικά δεδομένα και ένα μοντέλο Νευρωνικών Δικτύων για την αναγνώριση πιθανών σχηματισμών υδρογονανθράκων σε υδάτινες περιοχές, παρέχοντας στους τελικούς χρήστες χρήσιμες πληροφορίες για την έγκαιρη λήψη μέτρων αντιμετώπισης.

Εικόνα 3. Πιθανή παρουσία υδρογονανθράκων στη λίμνη Πολυφύτου (κόκκινο). Χρήση εικόνας από το Google Earth.

Επικοινωνία

Κων/νος Βλάχος, kostasvlachosgrs@iti.gr
Αναστασία Μουμτζίδου, moumtzid@iti.gr
Ηλίας Γιαλαμπουκίδης, heliasgj@iti.gr
Στέφανος Βροχίδης, stefanos@iti.gr

Οφέλη

- Διαθέσιμα για επιχειρήσεις ύδρευσης και τελικούς χρήστες
- Παρακολούθηση περιοχών με υψηλή χωρική ανάλυση / συχνότητα
- Έγκαιρη αναγνώριση προβλημάτων από τις Αρχές
- Ελαχιστοποίηση της μόλυνσης με τους λιγότερους δυνατούς ανθρώπινους πόρους

Οφέλη για επιχειρήσεις

- Οι χρήστες θα μπορούν να παρακολουθούν πηγές πόσιμου νερού με υψηλή χωρική ανάλυση και σε περιοχές όπου δεν υπάρχει άμεση πρόσβαση
- Μείωση κόστους τεχνικών και ανθρώπινων πόρων

Οφέλη για Αρχές & πολίτες

- Οι αρχές που επωφελούνται από την παραγωγή πόσιμου νερού, θα είναι σε θέση να αποκτήσουν μια εικόνα της τρέχουσας κατάστασης μιας δεδομένης περιοχής ενδιαφέροντος προκειμένου να εντοπίσουν πιθανά επαναλαμβανόμενα ζητήματα και να τα αντιμετωπίσουν ανάλογα.
- Οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση σε ποιοτικότερο νερό

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation Action Grant Agreement No 101004157

Πλατφόρμα διαδικτυακής εκπαίδευσης WQeMS για ανάπτυξη ικανοτήτων και βιωσιμότητα

Η διαδικασία καινοτομίας συνδέεται με την ικανότητα των επαγγελματιών να αποδέχονται και να υιοθετούν τελευταίας τεχνολογίας εργαλεία και διαδικασίες στις καθημερινές τους πρακτικές.

Το Έργο WQeMS δίνει έμφαση στην υιοθέτηση και βιωσιμότητα των υπηρεσιών που έχουν αναπτυχθεί, με στόχο οι επαγγελματίες στον τομέα της διαχείρισης νερού να αποκτήσουν τις απαραίτητες ικανότητες και δεξιότητες για τη χρήση τηλεπισκόπησης (remote sensing) και αποτελεσμάτων παρακολούθησης από δορυφορικά δεδομένα.

Ανάπτυξη υπηρεσιών για τηλεπισκόπηση πηγών εσωτερικών υδάτων

UNIT 1.1 - INTRODUCTION TO COPERNICUS

Copernicus Programme

- A European Union's Earth observation programme, coordinated and managed by the European Commission, European Space Agency (ESA), EU member States and EU Agencies.
- Considered as a part of a public service framework, allowing full, free and open access to all data collected.

Why AI is so important for earth observation?

- Faster and specialised hardware and computing (GPU)
- ✓ Access to more and more data, "ANNOTATED" data
- Has the potential to eliminate and address the biggest challenges
- ✗ Help to simplify administrative tasks
- Achieve low accuracy in detecting incidents

0/2 Show solution Retry

Drag the words into the correct boxes

Land Applications: Marine Safety, Desertification, Forest Fires, Land Cover, Use and Change Detection Mapping, Bio-geophysical Variable Monitoring, Risk Mapping, Precision Farming, Forest Monitoring.

Maritime Applications: Marine & Coastal Environment, Climate & Seasonal Forecasting, Sea Ice, Marine Safety, Marine Resources.

Διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό και αξιολόγηση

Οφέλη για καταναλωτές νερού

Η βιώσιμη χρήση των τεχνολογιών θα διευκολύνει το μακροπρόθεσμο όφελος για τους καταναλωτές νερού, οι οποίοι θα απολαμβάνουν το βασικό δικαίωμα για νερό υψηλής ποιότητας.

Διαδικτυακή εκπαίδευση

- ✓ 4 εκπαιδευτικές ενότητες
- ✓ Ελκυστικό εκπαιδευτικό υλικό
- ✓ Διαδραστικές ενότητες αξιολόγησης δεξιοτήτων

[https:// training.wqems.eu](https://training.wqems.eu)

Διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό και ευέλικτη διαχείριση

LEARNING PATH COURSES

TRAINING CATALOGUE

Ευέλικτη διαχείριση εκπαιδευτικού υλικού

Βασισμένο σε εργαλεία Ανοιχτού Κώδικα

Η υπηρεσία διαδικτυακής εκπαίδευσης δημιουργήθηκε με χρήση του Origno LMS (<https://www.origno.org/>), ένα εργαλείο ανοιχτού κώδικα βασισμένο στο Drupal-9, που διανέμεται σύμφωνα με τους όρους της άδειας GNU GPL v.3.

Η πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό παρέχεται δωρεάν.

PHOEBE
RESEARCH & INNOVATION

Εκπαιδευτικές ενότητες και μονοπάτια εκπαίδευσης

1. Κατανόηση των δεδομένων και των υπηρεσιών του Προγράμματος Copernicus.
2. Τεχνικές πτυχές των υπηρεσιών τηλεπισκόπησης.
3. Υπηρεσίες εκτίμησης χαρακτηριστικών ποιότητας των εσωτερικών υδάτων με βάση την τηλεπισκόπηση.
4. Περιπτώσεις χρήσης και εφαρμογές.

Έχουν καθοριστεί διαφορετικά μονοπάτια εκπαίδευσης για αντιμετώπιση των διαφόρων αναγκών για ανάπτυξη δεξιοτήτων από διαφορετικούς τύπους ενδιαφερόμενων μερών.

UNIT 3.1 - INTRODUCTION TO THE WQEMS SERVICES

Υιοθέτηση στατιστικών στοιχείων για διευκόλυνση της λήψης αποφάσεων.

Το έργο έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Research and Innovation Action του Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Συμφωνίας Νο. 101004157

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Αξιοποίηση δορυφορικών δεδομένων ικανής χωρικής ανάλυσης από τις αποστολές Sentinel, για παρακολούθηση της ποιότητας του νερού σε πηγές πόσιμου νερού ανοιχτής επιφάνειας.

Ολοκληρωμένο σύνολο εργαλείων για υποστήριξη των οργανισμών διαχείρισης νερού:

- ▶ Αυτόματη παραγωγή **γεωχωρικών χαρτών, στατιστικής ανάλυσης και λεπτομερούς πληροφορίας** σχετικά με φαινόμενα που εξελίσσονται αργά ή γρήγορα,
- ▶ **Ειδοποίηση** σε περίπτωση που εντοπίζονται θέματα ποιότητας του νερού είτε μέσα από αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είτε μετά από ανάλυση παραμέτρων που παρακολουθούνται.

Εργαλεία και υπηρεσίες Πλατφόρμας WQeMS

Διεπαφές για παρουσίαση των γεωχωρικών χαρτών

ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ

Παρακολούθηση αποθετήρων νερού σε συνεχή βάση, παραγωγή γεωχωρικών χαρτών σε ημερήσια βάση και εντοπισμός θεμάτων ποιότητας του νερού.

- ▶ Συστήνεται για χρήση σε λειτουργία **παρακολούθησης ρουτίνας** και προ-ειδοποίηση.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ

Παραγωγή γεωχωρικών χαρτών μετά από συγκεκριμένη αίτηση για συγκεκριμένη περιοχή και χρονική στιγμή.

- ▶ Συστήνεται για **διαχείριση επειγόντων περιστατικών** ή για θέματα που προ-εντοπίζονται σε αποθετήρα νερού.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ


```
Developer Rest API 1.0.0 OAS3
These are the APIs exposed by WQeMS to developer accounts.

Alert Configuration APIs
POST /api/v1/alert-config: insertthealertconfigpoint

Product APIs
GET /api/v1/product/list/(productTypeServiceName)/(waterBodyLocalId): Getproductlistbyproduct

Measure APIs
GET /api/v1/measure

Requested Report
POST /api/v1/requests

Request APIs
GET /api/v1/requests

<Layer queryable="1" opaque="0">
  <Name>waterquality-cdm:wqcdm-polyphytos</Name>
  <Title>Coloured Dissolved Organic Matter - Polyphytos</Title>
  <Abstract>Yellow Substance or Colored Dissolved Organic Matter (CDOM) influence the water colour. They are measured in terms of absorbance at 440 nm (SOA) minus the specific absorption of Chlorophyll: CDOM=SOA-0.01.
  <KeywordList>
    <Keyword>Service: Water Quality</Keyword>
    <Keyword>SubService: Coloured Dissolved Organic Matter</Keyword>
    <Keyword>UnitOfMeasure: 1/m</Keyword>
    <Keyword>WaterBodyLocalId: polyphytos</Keyword>
    <Keyword>WaterBodyNameText: Polyphytos</Keyword>
    <Keyword>Attribute: WCS</Keyword>
    <Keyword>TypeLayer: ImageMosaic</Keyword>
  </KeywordList>
  <CRS>EPSG:32634</CRS>
  <CRS>CRS:84</CRS>
  <EX_GeographicBoundingBox>
    <westBoundLongitude>21.819298543853925</westBoundLongitude>
    <eastBoundLongitude>22.10310536360796</eastBoundLongitude>
    <southBoundLatitude>40.10520169195457</southBoundLatitude>
    <northBoundLatitude>40.30427368246232</northBoundLatitude>
  </EX_GeographicBoundingBox>
  <BoundingBox CRS="CRS:84" minx="21.819298543853925" miny="40.10520169195457" maxx="22.10310536360796" maxy="40.30427368246232" />
  <Dimension name="GRANULE" default="20220103_SENT2_m10" units="St20230319_SENT2_m10" />
</Layer>
```

Μια σειρά από παρεχόμενες λειτουργίες επιτρέπουν σε επαγγελματίες νερού, προγραμματιστές και ερευνητές να ενσωματώνουν τις υπηρεσίες του **WQeMS** σε **υφιστάμενα Συστήματα Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων**, καθώς και να βελτιώνουν υφιστάμενες μεθόδους και να δοκιμάζουν εναλλακτικές. Η πλατφόρμα παρέχει διαεπαφές (**APIs**) και διαδικτυακές υπηρεσίες από το **Open Geospatial Consortium (OGC)**, που επιτρέπουν την πρόσβαση στα δεδομένα με χρήση ευρέως καθιερωμένων προτύπων, για αυτόματη δημοσίευση ενημερωμένων γεωχωρικών χαρτών και αποτελεσμάτων στατιστικής ανάλυσης.

Διαεπαφές για προγραμματιστές (APIs, OGC Web Services)

Η πλατφόρμα WQeMS παρέχει διαεπαφές ενσωμάτωσης σε **υφιστάμενα συστήματα τηλεπισκόπησης**, όπως οι υπηρεσίες του Προγράμματος **Copernicus** και η πλατφόρμα **Group of Earth Observation System of Systems (GEOSS)**.

Η πλατφόρμα έχει δημιουργηθεί ώστε να επιτρέπει την συμπερίληψη περαιτέρω παροχών δεδομένων και τη σύνδεση με μελλοντικές υπηρεσίες και προϊόντα από τρίτους.

Η χρήση της αρχιτεκτονικής μικρο-υπηρεσιών εξασφαλίζει **επεκτασιμότητα, ευελιξία και βιωσιμότητα**.

Federated solution

Διαλειτουργικότητα WQeMS

Το έργο έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Research and Innovation Action του Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Συμφωνίας No. 101004157

Σύστημα Ειδοποιήσεων (Αναφορές & Crowdsourcing)

Εισαγωγή

Το WQeMS εξερευνά τη χρήση των κοινωνικών μεσών για την απόκτηση δεδομένων από το ευρύ κοινό (crowdsourcing) και ευαισθητοποιεί για θέματα που σχετίζονται με την ποιότητα του νερού με τη χρήση καινοτόμων πηγών πληροφορίας.

Περιγραφή

Το WQeMS παρέχει 5 υπηρεσίες για τη συγκέντρωση δεδομένων από το ευρύ κοινό:

- Ένα σύστημα που συλλέγει tweets σε πραγματικό χρόνο
- Μια εφαρμογή κινητού όπου οι χρήστες της μπορούν να αναφέρουν προβλήματα σχετικά με την ποιότητα του νερού σε αρμόδιες αρχές
- Ένα σύστημα που συλλέγει παρατηρήσεις από πολίτες για φαινόμενα άνθισης άλγης στην Φινλαδία από το CitObs API της SYKE
- Ένα σύστημα που παράγει ειδοποιήσεις για προβλήματα νερού με βάση τις ανωτέρω πηγές δεδομένων
- Μια διαδικτυακή εφαρμογή που παρουσιάζει τις ειδοποιήσεις σε χάρτη

Αρχιτεκτονική του συστήματος ειδοποιήσεων

Αποτελέσματα

Το σύστημα ειδοποιήσεων συλλέγει:

- Tweets σχετικά με την ποιότητα και ρύπανση του νερού, διαρροές πετρελαίου, άνθιση άλγης, θολότητα νερού κ.α.
- Αναφορές πολιτών μέσω μιας κινητής εφαρμογής
- Παρατηρήσεις πολιτών για την άνθιση της άλγης στην περιοχή της Φινλανδίας

Δημιουργία ειδοποιήσεων που οπτικοποιούνται σε μια διαδικτυακή εφαρμογή με φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον με δυνατότητα φιλτραρίσματος των ειδοποιήσεων σε έναν χάρτη.

Alerting module (Reporting & Crowdsourcing)

Κέρδος για τον χρήστη

Παροχή ειδοποιήσεων στις υπηρεσίες υδροδότησης για πιθανά προβλήματα νερού.

- Εξοικονόμηση ανθρώπινων πόρων
- Καλύτερη κάλυψη

Κινητή Android εφαρμογή

Διαδικτυακή εφαρμογή οπτικοποιήσεις ειδοποιήσεων

Κέρδος για τον πελάτη

Επιτρέπει οι πολίτες να υποβάλλουν αποτελεσματικότερα αναφορές σχετικά με την ποιότητα του νερού μέσω του κινητού τους

- Αποφυγή χρονοβόρων τηλεφωνικών κλήσεων
- Βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών και της συνολικής ικανοποίησής τους

Κεντρικά σημεία

- Ανάλυση πληροφοριών σχετικά με το νερό σε πραγματικό χρόνο
- Ευαισθητοποίηση του κοινού και επιτήρηση προβλημάτων για γεγονότα που αφορούν το νερό
- Έγκαιρη ανίχνευση και δράση για προβλήματα που σχετίζονται με το νερό

Επικοινωνία

 Αριστείδης Μπόζας

 arbozas@iti.gr

 Αναστασία Μουμτζίδου

 moumtzid@iti.gr

 Ηλίας Γιαλαμπουκίδης

 heliasgj@iti.gr

 Στέφανος Βροχίδης

 stefanos@iti.gr